

УДК 342.9:342.7:355.357

Голяченко І.П. –

аспірант кафедри публічного та міжнародного права
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

I.P. Holiachenko –

PhD Student of
the Department of Public and International Law,
Kyiv National University of Economics Named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)

Напрямки удосконалення інституту військового капеланства в Україні

У статті розкрито напрямки удосконалення інституту військового капеланства в Україні.

Інститут військового капеланства є важливим елементом морально-духовної підтримки військовослужбовців, особливо в умовах збройного конфлікту, коли психологічні та моральні виклики стають частиною щоденного життя військових. Україна, як держава, що перебуває у стані боротьби за свою територіальну цілісність, стикається з потребою створення ефективної системи військового капеланства, яка б забезпечувала не лише духовну, але й психологічну підтримку військових, враховуючи специфіку сучасних бойових дій. Це питання є надзвичайно актуальним, оскільки ефективний капеланський інститут сприяє зміцненню морального духу, підвищенню стійкості до стресових ситуацій та підтримці бойової готовності особового складу.

Ефективність діяльності інституту військового капеланства слід розглядати крізь призму його здатності забезпечувати духовну та морально-психологічну підтримку особового складу, сприяти загальній стійкості військових у стресових і кризових ситуаціях. Досягнення високих показників ефективності забезпечує чіткий управлінський підхід, відповідна кадрова підготовка, інституційна підтримка, а також інтеграція капеланської служби в широку систему морально-психологічного забезпечення, що сприяє не лише зміцненню морального духу військовослужбовців, але й забезпеченню здатності виконувати службові обов'язки на найвищому рівні в мирний та воєнний час.

Ефективність залежить не лише від рівня підготовки капеланів, але й від міжособистісного спілкування, адаптивності до різних обставин служби та гнучкості в реагуванні на психологічні потреби особового складу.

Визначені напрямки, за якими пропонується удосконалити інститут військового капеланства: централізація управління та формування єдиної міжвідомчої структури капеланської служби в Україні; інституційне впровадження капеланської служби із запровадженням адаптаційного періоду; створення спеціалізованих програм підготовки та підвищення кваліфікації капеланів; оптимізація системи кадрового добору та ротачії капеланів; зміцнення взаємодії з релігійними організаціями; впровадження системи моніторингу та оцінювання ефективності діяльності капеланів; розширення співпраці та інтеграція капеланської служби в систему морально-психологічної підтримки військових.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, органи публічної адміністрації, капеланство, військове право, збройні сили, армія, військові дії, воєнний конфлікт, духовенник.

I.P. Holiachenko Directions for Improving the Institute of Military Chaplaincy in Ukraine

The article reveals the directions for improving the institute of military chaplaincy in Ukraine.

The institute of military chaplaincy is an important element of moral and spiritual support for military personnel, especially in conditions of armed conflict, when psychological and moral challenges become part of the daily life of the military. Ukraine, as a state that is in a state of struggle for its territorial integrity, is faced with the need to create an effective system of military chaplaincy, which would provide not only spiritual, but also psychological support for the military, taking into account the specifics of modern combat operations. This issue is extremely relevant, since an effective chaplaincy institute helps to strengthen morale, increase resilience to stressful situations and maintain combat readiness of personnel.

The effectiveness of the military chaplaincy institution should be considered through the prism of its ability to provide spiritual and moral and psychological support to personnel, to promote the general resilience of the military in stressful and crisis situations. Achieving high efficiency indicators is ensured by a clear management approach, appropriate personnel training, institutional support, as well as the integration of the chaplaincy service into a broad system of moral and psychological support, which contributes not only to strengthening the morale of military personnel, but also to ensuring the ability to perform official duties at the highest level in peacetime and wartime.

Efficiency depends not only on the level of chaplain training, but also on interpersonal communication, adaptability to various service circumstances and flexibility in responding to the psychological needs of personnel.

The work identifies areas in which it is proposed to improve the military chaplaincy institution: centralization of management and the formation of a single interdepartmental structure of the chaplaincy service in Ukraine; institutional implementation of the chaplaincy service with the introduction of an adaptation period; creation of specialized programs for training and advanced training of chaplains; optimization of the system of personnel selection and rotation of chaplains; strengthening interaction with religious organizations; implementation of a system for monitoring and evaluating the effectiveness of chaplains' activities; expansion of cooperation and integration of the chaplaincy service into the system of moral and psychological support for the military.

Keywords: *administrative and legal relations, public administration bodies, chaplaincy, military law, armed forces, army, military operations, military conflict, clergyman.*

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні існує низка проблем, пов'язаних із правовим регулюванням, організаційною структурою та практичним функціонуванням військового капеланства. Недостатнє фінансування, відсутність уніфікованих стандартів підготовки капеланів, а також нерегульованість взаємодії між капеланами різних релігійних конфесій створюють труднощі у забезпеченні якісного виконання їхніх функцій. Удосконалення інституту військового капеланства вимагає як врахування міжнародного досвіду, так і адаптації сучасних підходів до українських реалій. Дослідження цього питання є актуальним не лише для підвищення ефективності діяльності військових капеланів, але й для формування єдиної державної політики у сфері духовної та моральної підтримки Збройних Сил України.

Метою статті є розкриття напрямків удосконалення інституту військового капеланства в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Військове право та питання капеланства були предметом дослідження таких вчених як: Ващук М. М., Кривенко Ю. В., Адаховська Н. С., Коропатнік І. М., Краснописької В.З., Микитюк М. А., Павлюк О. О., Петков С. В., Білаш О. В., Карпенко О. О. та ін.

Виклад основного матеріалу. Розвиток інституту військового капеланства в Україні потребує *системного підходу* для забезпечення його ефективності, інтеграції в структури національної безпеки та відповідності сучасним викликам. Важливим є *формування єдиної моделі підготовки капеланів* з урахуванням специфічних потреб військових, правоохоронних, медичних та пенітенціарних установ. Необхідно також удосконалити механізми координації державних структур та релігійних організацій, що дозволить створити стабільну, централізовану систему духовної підтримки.

Впровадження процедур оцінювання ефективності капеланської служби є наступним кроком, який сприятиме вдосконаленню роботи капеланів та відповідності їхньої діяльності вимогам військової служби.

«Ефективність» – економічний термін, який був запозичений іншими науками. Особлива увага до нього зберігається й сьогодні, попри зміну пріоритетів через нові економічні виклики. У широкому сенсі *ефективність* (слово латинського походження, має значення «дієвий, продуктивний») характеризує розвиток різних систем, процесів і явищ. Термін позначає прогрес та вдосконалення. Підвищення ефективності конкретної діяльності передбачає вжиття заходів, які сприяють розвитку та усуненню того, що веде до стагнації або регресу [1, с. 721].

А. Р. Тендер та І. Дж. Де Торо розглядають ефективність як якісну характеристику, що відображає ступінь досягнення організаційних цілей через комбінацію використання ресурсів та управлінських процесів [2, с. 355]. Вони підтримують ідею, що ефективність залежить не лише від кількісних показників, а й від якості процесів, які здійснюються для досягнення кінцевих цілей.

В. І. Лямець та А. Д. Тевяшев доводять, що *ефективність* – це не просто властивість операції (процесу функціонування системи), що відбивається в її здатності давати певний ефект, а дієвість такої здатності, тобто результативність, співвіднесена з ресурсними витратами [3]. Тобто представники певних наукових шкіл вважають, що результативність є не лише результатом діяльності, але й інтегральним показником, який враховує співвідношення витрачених ресурсів та отриманого ефекту.

Отже, ефективність характеризується оптимізацією використання ресурсів та досягненням максимального результату за мінімальних витрат. Згідно з твердженням А. Л. Бугуцького, ефективність відображає здатність досягати найбільшого ефекту за найменших витрат [4, с. 15].

І. Д. Падерін підкреслює, що ефективність є показником, який демонструє економічність процесу через оптимізацію витрат [5, с. 92].

Результативність характеризується низкою показників – ефективністю, економічністю і гнучкістю. Наприклад, Г. А. Жучкова розглядає результативність як інтегральну характеристику, яка забезпечує стійкість підприємства в економічному середовищі [6]. О. В. Рябкова визначає її як систему показників, що дозволяють оцінювати досягнення цілей і задоволення потреб зацікавлених сторін, орієнтуючись на тривалий успіх підприємства [7]. Науковиця виділяє спільні ознаки показників результативності та ефективності. Їх оцінювання має одну головну мету – здійснення управління діяльністю підприємства на основі отриманих результатів для підвищення ймовірності досягнення ним стабільного успіху. Ба більше, їх окреме оцінювання не дає змоги досягти мети, тож необхідне паралельне оцінювання цих

показників. І результативність, і ефективність можуть використовуватися при оцінюванні продукції, послуг, процесів, результатів господарювання, системи менеджменту, що свідчить про їх багатоаспектність. Обидва показники можуть використовуватися на різних рівнях: підприємство загалом, структурний підрозділ, вид діяльності, бізнес-процес, робоче місце, у чому виявляється їх багаторівневість.

Але можна також виділити певні відмінності між показниками результативності та ефективності. Обидва показники є якісними, але якщо певний показник ефективності розглядається як ключовий показник діяльності підприємства, то він може вважатися кількісним. Результативність оцінює результат з точки зору зіставлення його із запланованим, а ефективність – із витраченими ресурсами. Відповідно, показник результативності спрямований на збільшення, покращення результату, а показник ефективності – на зменшення витрат [8].

Ефективність у правовому аспекті, згідно з дослідженням О. І. Олексюка, характеризується можливістю правової системи досягати своїх цілей з мінімальними витратами, зокрема, у контексті забезпечення доступності правосуддя та оптимізації судових процедур [8, с. 171].

О. М. Рац вважає, що правова ефективність відображає здатність законодавства досягати соціально значущих результатів з мінімізацією витрат на адміністративні та юридичні процеси, що дозволяє підвищити якість правового середовища [9, с. 278].

Тож, *ефективність діяльності інституту військового капеланства* слід розглядати крізь призму його здатності забезпечувати духовну та морально-психологічну підтримку особового складу, сприяти загальній стійкості військових у стресових і кризових ситуаціях. Досягнення високих показників ефективності забезпечує чіткий управлінський підхід, відповідна кадрова підготовка, інституційна підтримка, а також інтеграція капеланської служби в широкую систему морально-психологічного забезпечення, що сприяє не лише зміцненню морального духу військовослужбовців, але й забезпеченню здатності виконувати службові обов'язки на найвищому рівні в мирний та воєнний час.

Ефективність залежить не лише від рівня підготовки капеланів, але й від міжособистісного спілкування, адаптивності до різних обставин служби та гнучкості в реагуванні на психологічні потреби особового складу.

Для підвищення ефективності діяльності військового капеланства доцільно розробити чіткі інституційні механізми, які забезпечать оптимізацію морально-психологічної підтримки та духовного супроводу військовослужбовців. Важливим є запровадження єдиних стандартів підготовки капеланів, створення централізованої системи управління їхньою діяльністю та розроблення адаптивних програм, що враховуватимуть специфіку військової служби.

Розглянемо основні **напрями удосконалення інституту військового капеланства.**

1. Централізація управління та формування єдиної міжвідомчої структури капеланської служби в Україні

Формування централізованої кадрової, методологічної та управлінської структури капеланської служби є ключовим кроком для зміцнення її ефективності та відповідності сучасним вимогам національної безпеки. Єдина міжвідомча структура, яку умовно можна назвати Службою військового капеланства України (СВКУ), являтиме собою стандартизовану систему управління. Вона сприятиме розробленню правил кадрової політики, навчання та фінансування, а також забезпечить послідовність виконання капеланських обов'язків у різних структурах національної безпеки. Ця буде інтегрована платформа, що допоможе уніфікувати підходи до роботи капеланів, стандартизувати процеси духовної та морально-психологічної підтримки особового складу.

Сьогодні розподіл функцій капеланів децентралізований: кожен підрозділ визначає свої вимоги та процедури відповідно до власного розуміння ролі капеланів. Різне розуміння командирів функцій капеланів та їхніх обов'язків створює певні ризики та спричиняє непорозуміння у сфері підтримки особового складу. Формування єдиної структури сприятиме гармонізації роботи капеланів та уникненню ситуацій, коли обов'язки виконуються за різними стандартами або не відповідають сучасним

вимогам до духовного та морально-психологічного супроводу.

Структура та функції Служби військового капеланства України:

Центральний апарат Служби військового капеланства України здійснюватиме керівництво та стратегічне планування, а також розроблятиме нормативно-правові акти, що визначатимуть діяльність капеланської служби. Таким чином, будуть впроваджуватись єдині стандарти, загальнодержавні вимоги, що стануть стабільною основою для роботи капеланів у різних відомствах. Центральний апарат відповідатиме за узгодження та координацію діяльності капеланів у Збройних силах України, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, поліції та пенітенціарних установах.

Кадровий центр Служби військового капеланства України розроблятиме підходи до відбору, ротації та оцінки діяльності капеланів. Він займатиметься формуванням кадрового резерву, визначатиме вимоги до кваліфікації, досвіду, морально-етичних якостей та психологічної підготовки кандидатів. Єдина кадрова політика забезпечить рівномірний розподіл капеланів та їхню мобільність, що дозволить уникати дефіциту кадрів і сприятиме підвищенню рівня професійності капеланської служби.

Центр навчання та підвищення кваліфікації Служби військового капеланства України забезпечуватиме розроблення та впровадження єдиних навчальних стандартів, що враховуватимуть специфіку діяльності капеланів у військових, медичних, пенітенціарних і правоохоронних установах. Програми підготовки, спеціалізовані курси та тренінги сприятимуть набуттю капеланами необхідних навичок для ефективного роботи у кризових ситуаціях, духовного супроводу та реабілітації, адаптуванню до вимог конкретних структур.

Фінансово-ресурсний відділ Служби військового капеланства України буде відповідати за централізоване фінансування капеланської служби, управління ресурсами, їхній розподіл і цільове використання. Впровадження єдиного відділу контролю витрат сприятиме ефективному використанню коштів, прозорості фінансових операцій та оптимізації матеріально-технічного забезпечення капеланів.

Відділ комунікації з релігійними організаціями Служби військового капеланства України має стати координаційним органом, що забезпечить стабільну взаємодію з релігійними організаціями різних конфесій. Це дозволить узгодити процеси добору та призначення капеланів, підтримувати відповідний рівень підготовки капеланів та організувати спільні заходи, що сприятимуть моральній підтримці особового складу.

Тож, запровадження єдиної міжвідомчої структури Служби військового капеланства України сприятиме підвищенню ефективності капеланської служби, що дозволить капеланам надавати більш якісну підтримку військовослужбовцям та працівникам усіх силових структур.

2. Інституційне впровадження капеланської служби із встановленням адаптаційного періоду

Встановлення перехідного періоду тривалістю 5–10 років є важливим кроком для поступового формування кадрового резерву капеланів і забезпечення якісної адаптації священнослужителів до умов військової служби. Це дозволить уникнути кадрового дефіциту капеланів, враховуючи, що капеланська служба в Україні перебуває на початковому етапі розвитку та потребує створення міцної бази кваліфікованих кадрів, здатних здійснювати військовий та морально-психологічний супровід військовослужбовців.

У перехідний період доцільно надати можливість священнослужителям обіймати посади капеланів за сумісництвом. Це дозволить фахівцям із відповідним релігійним та духовним досвідом надавати необхідну підтримку військовим без потреби звільнення від попередніх обов'язків у релігійних громадах чи парафіях. Суміщення дозволить священнослужителям адаптуватися до специфічних вимог військової служби та сприятиме їх поступовій інтеграції до військових структур. Поетапне залучення служителів також допоможе уникнути різкого переходу до виконання обов'язків в особливих (моральних, культурних, психічних) умовах.

Протягом адаптаційного періоду є можливість організувати курси та тренінги, що висвітлюють специфічні аспекти військової служби, психологічної підтримки та роботи з

військовими в умовах стресу і бойових дій. Це дозволить капеланам набути необхідні знання та навички без поспіху, поступово підвищуючи ефективність своєї діяльності. Одночасно перехідний період сприяє створенню механізмів оцінки та відбору кадрів, дозволяючи ідентифікувати тих капеланів, які найкраще адаптуються до вимог військової служби.

Запровадження такого періоду є також економічно обґрунтованим, оскільки знижує необхідність швидкої ротації кадрів, викликану недостатньою підготовкою капеланів. Створюється можливість поступово нарощувати кадровий потенціал без перевантаження державного бюджету надмірними видатками на рекрутинг та підготовку нових капеланів.

Отже, перехідний період впровадження капеланської служби сприяє поетапному формуванню стабільного кадрового резерву, що відповідає стандартам військової служби та створює умови для ефективної духовної підтримки військових.

3. Створення спеціалізованих програм підготовки та підвищення кваліфікації капеланів.

Для забезпечення належної адаптації капеланів до різних професійних вимог доцільно розробити спеціалізовані програми підготовки, які враховують особливості служби в окремих структурах – військових, медичних, правоохоронних та пенітенціарних установах. Введення таких програм сприятиме підвищенню кваліфікації капеланів, зміцненню їхньої професійної компетентності та забезпеченню ефективної духовної підтримки особового складу і працівників різних секторів національної безпеки. Це можуть бути такі програми:

1) базовий курс «Основи військового капеланства», призначений для капеланів, які планують служити у військових підрозділах. Курс охоплює базові аспекти роботи з військовослужбовцями, роз'яснює морально-етичні принципи, специфіку духовної підтримки в умовах бойових дій та кризових ситуацій. Програма передбачає заняття з основ психології військової служби, міжконфесійної толерантності, основ стрес-менеджменту та навичок духовного супроводу особового складу у складних ситуаціях

2) спеціалізований курс «Капеланська служба у медичних установах» для капеланів, які працюватимуть у військових і цивільних медичних установах. Він охоплює теми духовної підтримки пацієнтів, особливо тих, хто перебуває на стадії складного лікування чи реабілітації після травм, а також підтримки медичного персоналу з високим рівнем стресу та професійного вигорання. У межах курсу капеланів можуть навчати методам емоційної підтримки, специфіці духовного супроводу в умовах медичного догляду та основам роботи в умовах конфіденційності та відповідно до етичних стандартів;

3) програма «Пенітенціарне капеланство: духовна підтримка та реабілітація» передбачається для капеланів, які працюватимуть у пенітенціарних установах. Вона готує капеланів до роботи з ув'язненими та персоналом виправних закладів. Курс присвячений моральному та духовному вихованню, роботі з особами, утримуваними під вартою, а також соціальній реабілітації. Особлива увага повинна приділятися навичкам роботи в умовах підвищеної психологічної напруги, забезпеченню етичного супроводу та підтримці персоналу пенітенціарних установ;

4) курс «Капеланська служба у правоохоронних органах» орієнтований на капеланів, які працюватимуть у Національній поліції та інших структурах правоохоронних органів. Він охоплює питання підтримки правоохоронців, які працюють у складних

умовах і стикаються з високими ризиками, а також духовної підтримки їхніх сімей. Програма відображає специфіку капеланської роботи у стресових ситуаціях, передбачає духовне консультування та роботу зі співробітниками правоохоронних органів, які мають травматичний досвід;

5) програма підвищення кваліфікації «Міжконфесійна взаємодія та толерантність» призначена для всіх категорій капеланів. Вона присвячена принципам міжконфесійної взаємодії, етичним стандартам, а також основам комунікаційних стратегій у багатоконфесійному середовищі. Програма спрямована на забезпечення поваги до релігійних відмінностей, запобігання конфліктам на релігійному підґрунті та розвиток навичок толерантного ставлення до представників різних релігійних традицій;

6) курс «Військове капеланство: психологічний та моральний супровід» має спеціалізоване призначення, оскільки розрахований на капеланів, які працюватимуть безпосередньо у військових умовах. Він орієнтований на роботу з військовослужбовцями в умовах високого рівня стресу, а також на забезпечення морально-психологічної підтримки у бойових умовах. Програма охоплює питання, пов'язані із стресостійкістю, психологічними травмами, підтримкою військових після виконання бойових завдань, а також контррозвідувальні аспекти.

Список використаних джерел:

1. Економічна енциклопедія: у 3-х т. Т. 1 / редкол. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Вид. центр «Академія», 2000. 864 с.
2. Лобай Р. Теоретичні підходи до визначення ефективності економічної діяльності. *Ефективність державного управління*. 2013. № 36. С. 353–361.
3. Гупало А. О. Визначення змісту понять: «ефект», «ефективність» та «результативність». URL: http://www.confcontact.com/20121221/3_gupalo.htm.
4. Бугуцький А. Л. Підвищення ефективності праці в сільському господарстві. К.: Урожай, 1990. 168 с.
5. Падерін І. Д. Наукові та практичні аспекти підвищення економічної ефективності сучасного підприємства. *Вісник Академії економічних наук України*. 2003. № 1. С. 89–95.
6. Жучкова Г. А. Результативність діяльності підприємства: науково-методичні аспекти визначення. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=2517>.
7. Рябкова О. В. Сутність результативності та ефективності діяльності підприємства URL: http://mev-hnu.com/load/2013/7_konkurentnij_potencial_pidpriemstva_metodi_ta_mekha-nizmi_pidvishhennja/37-1-0-246.

8. Олексюк О. І. Технологія оцінки результативності діяльності підприємства. *Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки*. Черкаси: ЧДТУ, 2009. Вип. 22. Т. 2. С. 169–173.

9. Рац О. М. Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства». *Економічний простір: зб. наук. праць*. № 15. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. С. 275–285.

References:

1. *Ekonomichna entsyklopediia: u 3-kh t. T. 1 / redkol. V. Mochernyi (vidp. red.) ta in. K.: Vyd. tsentr "Akademii"*, 2000. 864 s.

2. Lobai R. Teoretychni pidkhody do vyznachennia efektyvnosti ekonomichnoi diialnosti. *Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia*. 2013. № 36. S. 353–361.

3. Hupalo A. O. Vyznachennia zmistu poniat: "efekt", "efektyvnist" ta "rezultatyvnist". URL: http://www.confcontact.com/20121221/3_gupalo.htm.

4. Buhutskyi A. L. Pidvyshchennia efektyvnosti pratsi v silskomu hospodarstvi. K.: Urozhai, 1990. 168 s.

5. Paderin I. D. Naukovi ta praktychni aspekty pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti suchasnoho pidpriemstva. *Visnyk Akademii ekonomichnykh nauk Ukrainy*. 2003. № 1. S. 89–95.

6. Zhuchkova H. A. Rezultatyvnist diialnosti pidpriemstva: naukovo-metodychni aspekty vyznachennia. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2517>.

7. Riabkova O. V. Sutnist rezultatyvnosti ta efektyvnosti diialnosti pidpriemstva URL: http://mev-hnu.com/load/2013/7_konkurentnij_potencial_pidpriemstva_metodi_ta_mekha-nizmi_pidvishhennja/37-1-0-246.

8. Oleksiuk O. I. Tekhnolohiia otsinky rezultatyvnosti diialnosti pidpriemstva. *Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Serii: Ekonomichni nauky*. Cherkasy: ChDTU, 2009. Vyp. 22. Т. 2. С. 169–173.

9. Rats O. M. Vyznachennia sutnosti poniattia "efektyvnist funktsionuvannia pidpriemstva". *Ekonomichnyi prostir: zb. nauk. prats*. № 15. Dnipropetrovsk: PDABA, 2008. С. 275–285.